

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sharafutdinova, K. (2022). Application of psychological methodologies in diagnosis of personal destruction.
2. Khadichakhan SHARAFUTDINOVA, & Najibullo ERGASHEV. (2023). PEDAGOGICAL SKILLS OF A TEACHER IN MUSICAL CULTURE LESSONS. World Bulletin of Social Sciences, 29, 91-93.
3. Шарафутдинова, Х. Г. (2009). Узлуксиз таълим тизимида ақлий қобилият диагностикаси ва психокоррекцияси дисс. псих. номз. Тер мезДУ.

КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ФОКУС НА ВНИМАНИИ

Маматкулова Сарвиноз Садбаровна

Термезский государственный педагогический институт

Направление: начальное образование 3 курс

Научный руководитель: доц. Д.Р.Шаббазова

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию развития внимания у детей младшего школьного возраста. В работе анализируются основные аспекты формирования внимания у детей 7-10 лет, рассматриваются различные методики и подходы к стимулированию внимания в процессе обучения.

Ключевые слова: ученик, начальное обучение, когнитивное развитие, внимание, способность.

Развитие внимания у младших школьников.

Основная деятельность детей младшего школьного возраста – обучение. Оно вносит существенные изменения в психологические процессы, предъявляя высокие требования к концентрации внимания. Переход к школьному обучению является сложным этапом, во время которого происходит перестройка памяти, мышления и внимания у детей. Недостаточно развитое внимание у школьников сегодня становится серьезной проблемой, вызывая беспокойство у родителей и учителей. Способность детей эффективно работать в школе зависит от их способности сосредотачиваться на учебном процессе, теме урока, словах учителя и своих действиях.

Внимание — избирательная направленность восприятия на тот или иной объект, повышенный интерес к объекту с целью получения каких-либо данных.

Виды внимания

Психологами выделяются следующие основные виды внимания: - произвольное внимание; - непроизвольное внимание;

1) Непроизвольное внимание у младших школьников относится к способности детей автоматически обращать внимание на определенные стимулы или события без умышленного усилия. Этот тип внимания является неосознанным и происходит как реакция на внешние или внутренние раздражители.

Например, если в классе зазвонит телефон, дети могут автоматически обратить на него внимание, даже если они занимались другой задачей. Также непроизвольное внимание может быть привлечено яркими цветами, движущимися объектами или неожиданными звуками.

2) Произвольное внимание. Произвольное внимание у младших школьников относится к способности сознательно и умышленно направлять свое внимание на определенные задачи, объекты или события. Этот тип внимания предполагает осознанное управление вниманием и концентрацию на чем-то определенном, несмотря на возможные отвлекающие факторы.

Проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться дети

Дети младшего школьного возраста могут столкнуться с различными проблемами и трудностями, включая:

1. Отвлекаемость: Дети могут испытывать трудности с сосредоточением на учебных заданиях из-за внешних отвлекающих факторов или внутренних мыслей.

2. Недостаток мотивации: Некоторые дети могут испытывать недостаток мотивации к учебе из-за недостаточной заинтересованности в предметах или заданиях.

3. Трудности с пониманием материала: Некоторым детям может быть сложно усваивать новый материал или понимать определенные концепции.

4. Проблемы социальной адаптации: Дети могут столкнуться с трудностями во взаимодействии с другими детьми, формировании дружеских отношений или решении конфликтов.

5. Трудности с саморегуляцией: Некоторые дети могут испытывать трудности с контролем своих эмоций, поведения и реакций в различных ситуациях.

6. Проблемы с организацией: Дети могут столкнуться с трудностями в планировании своего времени, выполнении заданий в срок и организации своих учебных материалов.

7. Стресс и тревога: Некоторые дети могут испытывать стресс или тревожные состояния, связанные с учебой, социальными отношениями или другими аспектами их жизни.

Упражнения и игры, которые могут помочь развить произвольное внимание у младших школьников:

1. Игра "Собери пазлы": Предложите ребенку собрать пазлы разной сложности. Это упражнение требует концентрации, внимания к деталям и логического мышления.

2. Игра "Запомни и воспроизведи": Покажите ребенку набор предметов на некоторое время, а затем попросите его воссоздать этот набор или описать, что он видел. Это развивает память и способность концентрироваться на деталях.

Заключение

Когнитивное развитие у младших школьников, особенно в области внимания, имеет решающее значение для их обучения и академического успеха. Внимание является ограниченным ресурсом, и младшие школьники могут испытывать трудности с поддержанием внимания в течение длительного периода времени. На развитие внимания влияют различные факторы, включая нейробиологические, генетические, экологические и индивидуальные характеристики.

Список использованной литературы:

1. Баскакова, И. И. Внимание дошкольника, методы изучения и развития [Текст] / И. И. Баскакова.- М.: Институт практической психологии, 1995. - С.34

2. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов [Текст] / Л.М. Веккер.- М.: Смысл, 1998.

3. Выготский, Л. С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте: хрестоматия по вниманию [Текст]: под ред. А.Н.Леонтьева, А.А. Пузыря, В.Я. Романова / Л. С. Выготский.- М., 1976. - С. 184-219.

4. Выготский, Л.С. Вклад отечественных ученых в изучение проблемы развития внимания в целом и развития внимания у детей дошкольного возраста [Текст] / Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин.- М.: Просвещение, 2001.

5. Shabbazova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL FACTORS OF IMPROVING THE LITERACY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON A PERSONAL VALUE APPROACH. *Academia Science Repository*, 4(05), 12-19.

6. Roziklovna, P. D. S. D. (2023). Systematics of Primary Education Content on the Base of Axiological Paradigm. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 25, 55-57.

7. Shabbazova , D. (2023). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SHAXSIY QADRYATLI YONDASHUV. MONOGRAFIYA. Termiz-2023. *Interpretation and Researches*, 1(1).

8. Ulasheva A., Olloqulova F. TA'LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-44.

17. Bosimova M., Olloqulova F. MUAMMOLI METODLAR VOSITASIDA O 'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 11-13.

ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ МАКТАББАЧАҒОНИ ХУРДСОЛ ДАР РУҲИЯИ АНЪАНАҲОИ ХАЛҚӢ

Мингбоева Ойпарӣ Абдуворисовна

муаллими кафедраи педагогикаи умумии

МДТ“ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Дар тамоми асрҳо одамон тарбияи ахлоқиро баланд қадр мекарданд. Дигаргунҳои амиқи иҷтимоӣ иқтисодӣ дар ҷомеаи муосир моро водор